

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ.....	6
1. Сейтов Азамат ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	8
2. Xolbekov Abdug‘ani ШАХС ИЖТИМОЙИ ФАОЛИЯТИ ОМИЛЛАРИ ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (7 “Г” ФОРМУЛАСИ ТАЛҚИНИДА).....	16
3. Farfiyev Baxramdjan, Abdupattaev Mumin Mirzo DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK UYG‘UNLIGI, BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASH – IJTIMOIY BARQARORLIK ASOSI.....	23
4. Abduraxmonova Manzura KAM TA‘MINLANGAN OILALAR TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
5. G‘afforova Mavlyuda SIYOSIY YETAKCHINING SHAKLLANISHI VA UNDA IMIJNING O‘RNI.....	40
6. Seitova Zuhra AL-FOROBIIY: FALSAFA, AXLOQ VA SIYOSIY FIKRLAR.....	48
7. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI.....	53
8. Kamalova Khatira QARAQALPAQ XALQÍ HAYAL-QÍZLARÍNÍN JÁMIETLIK-SIYASIY BELSENDILIGI.....	60
9. Якубов Ильдар ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР.....	72
10. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOIY NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	79
11. Hojiyev Zavqiddin IJTIMOIY XAVFSIZLIK: ILMIY-NAZARIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	88
12. Axmedova Feruza TIBBIYOT IJTIMOIY INSTITUT SIFATIDA.....	96
13. Akramov Xusan ISLOMIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY ME‘YORLAR: IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	106
14. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XODIMLARNI TAYYORLASHDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY JIHA TLARI.....	112
15. Raximova Shaxnoza AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	123
16. Xaydarova Javohira RAHBAR AYOLLARLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH.....	131

17. Kamilov Farxod INTERNAT MUASSASALARINI NOINSTITUTIONALLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	142
18. Razzakova Nargis MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI.....	150
19. Axmedova Ra'no O'ZBEKISTON YOSHLARI FAROVONLIGINING TAHLILI: JAHON QADRIYATLARI TADQIQOTI (WORLD VALUES SURVEY) MA'LUMOTLARI ASOSIDA.....	157
20. Мирзаева Шахноза ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	165
21. Вахидова София ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X.....	174
22. Bozorova O'limaxon IJTIMOIY KAPITALNING MINTAQAVIY O'ZIGA XOSLIKLARI: SHARQ VA G'ARB TAJRIBASI.....	183
23. Ruyiddinova Aisha INSON ONGIDAGI AXBOROT STEREOTIPLARINING ISHONCHLI AXBOROTGA TA'SIRI.....	195
24. Tursunboyev Jahongir SOTSIOLOGIK ILMIY MAKTABLARNING ISTIQBOLLI YOSH RAHBAR KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA OID NAZARIY YONDASHUVLARI.....	201
25. Raximbayeva Oftobxon ZAMONAVIY RAXBARLARDA KASBIY VA IJTIMOIY KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	208
26. Sharopov Sadridin INTELLEKTUAL SALOHİYAT – YOSH RAHBARLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIK OMILI SIFATIDA.....	215
27. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ALGORITMIK YONDASHUVLAR.....	224
28. Mamaziyaeva Nargiza O'ZBEKISTON VA TURKIYADA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OQILONA OVQATLANISH AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	232
29. Murodova Fotimabonu, Axmedova Feruza O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SOTSIOLOGIYA: MILLIY HOLAT VA XALQARO TAJRIBALAR.....	238

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Вахидова София,

докторант научно-исследовательского
института Семьи и гендера
sofia_im@mail.ru

Статья подготовлена под научным руководством
д.с.н., профессора Сеитова А.П.

ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18354983>

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании изучается роль института образования в эволюции гендерных ролей на основе межпоколенческого социального анализа. В рамках работы проведён историко-сравнительный анализ уровня образования и доступности образовательных возможностей среди представителей поколений бэби-бумеров и X. Рассмотрено влияние расширения образовательных возможностей на формирование гендерных ролей в каждом поколении. Результаты исследования обобщены на основе международных статистических данных и научной литературы, что позволило раскрыть институциональную значимость образования в обеспечении гендерного равенства.

Ключевые слова: гендерные роли, институт образования, межпоколенческий анализ, гендерное равенство, социальные изменения.

Vaxidova Sofiya,

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti
sofia_im@mail.ru

S. f. d., professor Seiitov A.P.

Maqola ilmiy rahbar rahbarligida tayyorlandi.

GENDER ROLLARINING EVOLYUSIYASIDA TA'LIM INSTITUTINING O'RNI: AVLODLARARO IJTIMOIIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda gender rollarining evolyusiyasida ta'lim institutining o'rni avlodlararo ijtimoiy tahlil orqali o'rganiladi. Tadqiqot doirasida bebi-bumerlar va X avlodlari vakillarining ta'lim olish imkoniyatlari va erishgan ta'lim darajalari tarixiy va qiyosiy yondashuv asosida tahlil qilindi. Shuningdek, har bir avlodda ta'limga bo'lgan imkoniyatlarning kengayishi gender rollarining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatganligi ham ko'rib chiqildi. Tadqiqot natijalari xalqaro statistikalar va ilmiy adabiyotlar asosida umumlashtirildi va bu orqali ta'lim institutining gender tengligini ta'minlashdagi institutsional ahamiyati ochib berildi.

Kalit so'zlar: gender rollari, ta'lim instituti, avlodlararo tahlil, gender tengligi, ijtimoiy o'zgarishlar.

Vaxidova Sofiya,

doctoral student of the Family
and Gender Research Institute
sofia_im@mail.ru

The article was prepared under scientific supervision
Doctor of Science, Professor Seitov Azamat

THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF GENDER ROLES: AN INTERGENERATIONAL SOCIAL ANALYSIS

ABSTRACT

This study investigates the influence of educational institutions on the development of gender roles via intergenerational social analysis. The study encompasses a historical and comparative examination of educational achievement and the availability of educational options throughout the Baby Boomer, Generation and X cohorts. The influence of broadening educational options on the development of gender roles across generations was examined. Findings are synthesized based on international statistics and scholarly literature, highlighting the institutional importance of education in achieving gender equality.

Keywords: gender roles, educational institution, intergenerational analysis, gender equality, social change.

ВВЕДЕНИЕ

Гендерные роли – это ожидания общества поведения, обязанностей и качеств, присущих мужчинам и женщинам. Эти роли формируются под влиянием культуры, обычаев, традиций и социальных норм, регулирующие поведение людей в повседневной жизни. Эволюция гендерных ролей подразумевает постепенные изменения, развитие и передачу от поколения к поколению поведенческих моделей, обязанностей и обязательств, ожидаемых от мужчин и женщин, на которые оказывают влияние социально-экономические, культурные и политические факторы. Образование является одним из ключевых факторов, существенно влияющих на эволюцию гендерных ролей, и играет важную роль в изменении положения мужчин и женщин в обществе, способствуя развитию гендерного равенства.

Это обусловлено тем, что образование является основным инструментом социализации, влияющим на гендерные установки, поведение и восприятие от раннего возраста до взрослой жизни. Исторически образовательная среда отражает стандарты общества, иногда укрепляя традиционные гендерные стереотипы и ожидания.

Изучение эволюции гендерных ролей с точки зрения поколений помогает глубже понять динамику развития гендерных отношений в обществе. Исследование эволюции гендерных ролей через призму поколений предполагает анализ изменений в обязанностях, ответственности, возможностях и социальных ролях мужчин и женщин среди представителей разных поколений. В данной статье с точки зрения поколений исследуется решающая роль образовательных учреждений в развитии и изменении гендерных ролей, а именно: как формировались и трансформировались гендерные роли мужчин и женщин разных поколений, как молодые поколения отходят от традиционных представлений при принятии гендерных ролей и какова роль образования в формировании новых гендерных норм.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Теория поколений, созданная В.Штраусом и Н.Хоу в 90-х годах XX века, достаточно молода и находится на стыке множества наук – психологии, социологии, экономики, истории, культурологии. Поэтому эта теория сегодня используется учеными как инструмент для решения практических задач во многих областях. По мнению В. Штрауса и Н.Хоува, история

развивается циклами, длительность которых равна продолжительности человеческой жизни, т. е. 80-90 лет. При этом один цикл жизни человека состоит из четырех периодов, для каждого из которых характерны определённые принятые в обществе ценности и устои.

В ходе своей работы исследователи подробно описали типичного, собирательного представителя каждого поколения американской нации со времен Великой депрессии и до наших дней. Результатом этой работы стало выделение нескольких типов поколений, а именно: «строители» или «победители», «молчаливое поколение», «бэби-бумеры», поколение X, поколение Y или «миллениумы», поколение Z и формирующееся поколение Альфа. Поколения, принадлежащие к одному архетипу, имеют не только идентичный возрастной показатель, на время которого приходится формирующие их событие, но и ряд базовых установок по отношению культуре, семье, обществу и так далее. Такие поколения имеют общие ценности и схожую гражданскую позицию [1].

Многие зарубежные учёные исследовали вопросы развития возможностей доступности образование женщин, влияния этого процесса на демографические изменения и выхода женщин на рынок труда в разрезе поколений. В частности, Р.Субраманиан изучает сложные взаимосвязи между образованием и гендерным равенством, анализируя как влияние доступа к образованию на достижение гендерного равенства, так и восприятие гендерных ролей в обществе. Образование играет ключевую роль в продвижении гендерного равенства, предоставляя равные возможности и способствуя формированию взглядов, ориентированных на равноправие. Автор подчёркивает, что достижение гендерного паритета, характеризующегося равным участием мальчиков и девочек в образовании, является необходимым условием гендерного равенства. Реальное гендерное равенство в сфере образования требует создания гендерно-чувствительной среды и результатов, способствующих развитию всеобъемлющей гендерной справедливости [2].

Ван Бавел и его коллеги провели исследование динамики рождаемости среди поколений «бэби-бумеров» в 15 странах, анализируя связь этих динамик с уровнем образования женщин. В исследовании рассматривается повышение уровня образования женщин в Европе и США с середины XX века и его влияние на показатели рождаемости. По результатам исследования, данные процессы связаны с особенностями предыдущих стадий демографического перехода и способствовали формированию новых тенденций рождаемости, обусловленных революционными изменениями в гендерных ролях. Авторы создали важную научную основу, способствующую более глубокому пониманию демографических процессов, связанных с гендерной революцией [3]. Гендерное равенство в образовании позитивно коррелирует с экономическим ростом. Исследования показывают, что образование женщин оказывает большее влияние на экономический рост по сравнению с образованием мужчин, что подчёркивает важность экономических выгод от устранения гендерных различий в сфере образования [4].

В некоторых контекстах культурные нормы и патриархальные ценности ограничивают влияние образования на гендерные ролевые отношения, особенно в областях, связанных с браком. Гендерные нормы оказывают значительное влияние на уровень получаемого образования и выбор профессии, что способствует формированию гендерных различий в таких сферах, как STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) [5]. Школы играют важную роль в гендерной социализации и часто укрепляют существующие в обществе гендерные роли. Однако посредством целенаправленных образовательных стратегий они также обладают потенциалом способствовать продвижению гендерного равенства [6].

МЕТОДОЛОГИЯ

В данном исследовании для выявления и сравнения динамики уровня образования в разрезе поколений применялись следующие методологические подходы. Использовался метод сравнительного анализа, позволяющий определить уровень образования и доступ к нему среди представителей различных поколений (бэби-бумеры, поколения X). Кроме того, были задействованы историко-концептуальный и статистический метод. Использовались открытые

источники информации, отчёты международных организаций (ЮНЕСКО, ОЭСР, Pew Research Center), статистические отчёты, материалы научных журналов и предыдущих научных исследований. Изучались историко-экономические условия, оказавшие влияние на возможности получения образования каждым поколением. Были проведены сравнения уровня образования между поколениями, обобщённые на основе статистических данных. Для каждого поколения отдельно определялся уровень образования с последующим межпоколенческим сравнением. Статистические показатели и динамические изменения представлены в виде диаграмм, таблиц и графиков. Также были проанализированы ключевые факторы, влияющие на возможности получения образования по поколениям. Исследование проводилось в глобальном масштабе, однако детализированная информация была представлена на примерах США, России и стран ОЭСР. Полученные результаты были систематизированы и обобщены в сравнительной форме, представлены в виде чётких статистических показателей, таблиц и графиков.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

По состоянию на март 2025 года население земли насчитывается 8,21 миллиарда человек [7]. Узбекистан по численности населения занимает 30 место в мире. По состоянию на 1 января 2025 года население Узбекистана составила 37,5 миллионов человек, что является 0,46% от общего числа жителей планеты. В прошлом году рождаемость снизилась впервые с 2017 года – на 3,7%. В 2024 году также было зафиксировано самое низкое количество браков за последние 10 лет [8]. По состоянию на 2025 год в мире насчитывается 4,14 миллиардов мужчин, что составляет 50,27% населения мира. Численность женщин в мире оценивается в 4,09 миллиарда, что составляет 49,73% населения мира [9]. В Узбекистане из общей численности населения 18,9 миллиона человек, то есть 50,4% составляют мужчины, а 18,6 миллиона человек 49,6 % – женщины [10].

В демографии поколением считается категория населения, представители которой в пределах определённого периода или одновременно переживали одни и те же демографические события. В социологии и культурологии к перечисленным выше критериям добавляется ещё социализация в экономических и социокультурных условиях, а само поколение «растягивается» на период от момента собственного рождения до рождения своих детей.

Рис.1. Статистика 5-ти поколений в мире на состояние 2024 года. (млрд.,чел.) [11]

На сегодняшний день в мире одновременно проживают 5 поколений, такие как «бэби-бумеры», X, Y, Z и Альфа. Термин «бэби-бумеры» относится к людям, родившимся в период после Второй мировой войны, как правило, между 1946 и 1964 годами. Хотя точные мировые цифры определить сложно из-за различий в определениях и методах сбора данных в разных странах, по оценкам, бэби-бумеры составляют примерно 15% населения мира. Согласно бюро статистических данных США, по состоянию на 2023 год поколение бэби-бумеров, родившихся примерно между 1946 и 1964 годами, в Соединенных Штатах составляет около 73 миллионов человек, что является 20,93% населения США [12].

Поколение X, обычно определяемое как люди, родившиеся между 1965 и 1980 годами, составляет приблизительно 17% мирового населения. По состоянию на 2025 год, при численности населения мира около 8 миллиардов, в мире насчитывается около 1,36 миллиарда

людей поколения X. В Соединенных Штатах численность поколение X составляет около 19,9% населения, что в общей сложности составляет около 65 миллионов человек [13].

Поколение Y, обычно называемое миллениалами, относится к людям, родившимся в период с 1981 по 1996 год. По состоянию на 2020 год эта когорта насчитывала около 1,8 миллиарда человек по всему миру, что составляет около 23% мирового населения. Распределение миллениалов различается по регионам. Наибольшее их число проживает в Азии – около 1,1 миллиарда миллениалов, что составляет 24% населения континента [14].

Поколение Z, часто определяемое как люди, родившиеся между 1996 и 2010 годами, составляет примерно 25% населения мира, что делает его крупнейшей когортой поколений в истории. По состоянию на 2025 год, при оценке населения мира примерно в 8 миллиардов человек, в мире насчитывается около 2 миллиардов человек поколения Z [15]. По прогнозам, поколение Альфа, охватывающее людей, родившихся в период с 2010 по 2024 год, к концу 2025 году достигнет численности населения планеты примерно в 2 миллиарда человек, что сделает его самым многочисленным поколением в истории. В Соединенных Штатах поколение Альфа составляет около 13% населения [16].

Рис. 2. Статистика 5-ти поколений в Узбекистане на состояние 2024 года. (млн., чел.) [17].

Если сегментировать узбекское население по поколенческому признаку, то по состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения Узбекистана составила 37 млн человек. При этом население поколения бэби-бумеров насчитывается 3,368 млн человек (9,1%), поколение X составило 7,876 млн. человек (21,2%), поколение Y составило 11,521 млн. человек (31,13%), поколение Z 11,654 млн. человек (31,49%) и последнее поколение Альфа на начало 2024 насчитывалось 11,328 млн. человек (30,6%). Если сегментировать 5 узбекских поколение по половому признаку, то по состоянию на 1 января 2024 года в поколении бэби-бумеров насчитывается 1,815 млн. женщин и 1,553 млн. мужчин, в поколение X женщин 3,995 млн. и 3,881 млн. мужчин. В поколении Y эти показатели составили женщин 5,692 млн., а мужчин 5,829 млн. В более новом поколении Z количество мужчин составило 5,983 млн, женщин 5,971 млн и в последнем Альфа поколении женщин составило 5,460 млн., мужчин 5,867 млн. (см. Рис.3).

Поколение бэби-бумеров выросло в условиях, где традиционные гендерные роли были четко определены. Мужчины, выступал главой семьи, лидером, основные кормильцы семьи, отвечал за финансовое обеспечение, и его авторитет был непоколебим. В то время как женщины занимались исключительно домашним хозяйством и воспитанием детей. Однако в развитых странах, особенно в США, в 1960-х годах произошли существенные изменения в обществе. Развитие движения за гражданские права и феминизма побудило к переосмыслению традиционных гендерных ролей.

Рис.3. Статистика 5-ти поколений по половому признаку в Узбекистане на состояние 2024 года. (млн.,чел.) [18].

В этот период женщины стали более активно участвовать в трудовой деятельности, стремясь к профессиональному росту и финансовой независимости. Это привело к постепенному изменению семейных ценностей и обязанностей, ожидаемых от супругов. Кроме того, образование стало играть решающую роль в изменении гендерных ролей среди бэби-бумеров. Расширение доступа женщин к среднему и высшему образованию создало основу для их профессионального роста и финансовой независимости. Это, в свою очередь, привело к изменению традиционных взглядов на роль женщин в семье и обществе.

После Второй мировой войны женщины во всем мире получили доступ к высшему образованию. Именно в эпоху поколения бэби-бумеров возможности получения образования значительно расширились: открылись новые школы и университеты, многие люди, вернувшиеся с войны, получили возможность учиться по государственным программам и квотам. Государственная политика бывшего СССР позволила поколению бэби-бумеров достичь полной грамотности и среднего образования, к 1970-м годам в стране было полностью внедрено общее среднее образование. Однако бэби-бумеры не проявляли особого интереса к послевузовскому образованию, очень немногие имели степени магистра или кандидата наук. В целом, поколение бэби-бумеров начал процесс перехода от традиционных гендерных ролей к более равноправным отношениям. При этом и мужчины, и женщины стремились поддерживать баланс между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями [19].

Поколение X, родившееся примерно с 1965 по 1983 годы, выросло в период значительных социальных и культурных изменений, которые повлияли на традиционные гендерные роли. В отличие от предыдущих поколений, представители поколения X столкнулись с более разнообразными семейными структурами и размытыми гендерными ролями. Женщины поколения X стали активно стремиться к профессиональному росту и финансовой независимости, что способствовало изменению традиционных представлений о роли женщины в семье и обществе [20]. Образование стало ключевым фактором, способствующим такому переходу, предоставляя женщинам новые возможности для самореализации и влияя на изменение общественных ожиданий относительно гендерных ролей [21].

Представители поколения X выросли в 1970-1980-х годах, когда система среднего и высшего образования продолжала расширяться. В развитых странах окончание средней

школы стало нормой для этого поколения, и все больше мужчин и женщин стали получать высшее образование. Кроме того, для поколения X начали появляться новые формы образования. Представители поколения X выросли в 1970-1980-х годах, когда система среднего и высшего образования продолжала расширяться. В развитых странах окончание средней школы стало нормой для этого поколения, и все больше мужчин и женщин стали получать высшее образование. В США 29% поколения X получили степень бакалавра или выше к 30 годам - чуть больше, чем у бэби-бумеров того же возраста [22].

В бывшем СССР доля людей с высшим образованием среди молодежи этого поколения достигла 20-30%, что значительно превышает показатели предыдущего поколения. Каждое последующее поколение становилось более грамотным. В СССР 31% родившихся в 1981-1985 годах имели высшее образование, что отражает тенденцию роста, начавшуюся в поколении X. Этот рост продолжался и в последующие годы, по данным переписи 2010 года, среди взрослого населения России в возрасте 25-64 лет высшее образование получили 27,5 миллиона человек, что свидетельствует о дальнейшем повышении уровня образования в стране [23].

Рис.4. Статистика по возрасту и полу трех поколений, имеющих дипломы высших учебных заведений в Узбекистане к концу 2024 года (в процентах).

К сожалению, нет точных данных о процентном соотношении представителей поколения X (рожденных примерно в 1965-1980 годах), имеющих высшее образование в Узбекистане. Однако, основываясь на некоторых общих данных, можно привести следующие данные: в 2000 году около 15% работающего населения Узбекистана имели высшее образование. За годы независимости уровень грамотности населения Узбекистана вырос с 97,7% в 1991 году до 99,3% в 2000 году. Учитывая эти данные, можно предположить, что доля представителей поколения X с высшим образованием в Узбекистане составляет примерно 15-20%. Таким образом, поколение X пережило переход от традиционных гендерных ролей к более равноправным отношениям, в которых и мужчины, и женщины стремятся обеспечить баланс между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями [24].

Согласно статистическим данным Республики Узбекистан, в 2024 году в Узбекистане число мужчин в возрасте от 18 до 29 лет (поколение Z) с высшим образованием составило 52,7%, а женщин - 47,3%. В этот период доля женщин с высшим образованием в возрасте от 30 до 39 лет, принадлежащих к поколению Y, составила 56 процентов, а мужчин - 44 процента. Женщины с высшим образованием, принадлежащие к поколению X, составили 57,1% в 2024 году, в то время как мужчины составили на 15% меньше - 42,9% (см. Рис.4) [25]. Поколение Y, также известное как миллениалы, включает людей, родившихся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Это поколение выросло в эпоху стремительного развития цифровых технологий и глобализации, что существенно повлияло на их восприятие гендерных ролей и ценностей [26].

Представители поколения Y склонны принимать гендерные роли более гибко и на основе равенства по сравнению с предыдущими поколениями, отвергая традиционные

взгляды на обязанности мужчин и женщин и стремясь к равенству и разнообразию. Это проявляется в их профессиональной деятельности, семейных отношениях и социальных связях. Расширение возможностей получения высшего образования для женщин способствовало их профессиональному росту и финансовой независимости, что, в свою очередь, изменило традиционные представления о роли женщины в семье и обществе. Кроме того, образовательные программы, направленные на продвижение гендерного равенства, сформировали у молодежи понимание важности уважения равенства и разнообразия. Поколение Y демонстрирует тенденцию к равенству в гендерных отношениях, при этом образование было важным фактором, способствующим изменению традиционных ролей и стереотипов.

Поколение миллениалов выросло в конце 1990-х - 2000-х годах, когда высшее образование было массовым и востребованным. Во многих странах доля людей с высшим образованием среди миллениалов достигла наивысшего уровня. Средний уровень образования у миллениалов значительно выше, чем у их родителей: большинство имеют полное среднее образование, многие окончили высшие учебные заведения, а многие также получили последипломные степени, такие как магистратура. В мировом масштабе молодые взрослые этого поколения лидируют по охвату высшим образованием - около 41% людей в возрасте 25-34 лет в мире имеют высшее образование [27]. В развитых странах этот показатель еще выше - около 45%, а в некоторых странах (например, Южная Корея, Канада) доля миллениалов с высшим образованием превышает 60%. Для сравнения, такие высокие уровни образования редко встречаются среди беби-бумеров [28].

Помимо количественного роста, в поколении Y произошли изменения и в системе образования. Миллениалы – это первое поколение, в котором женщины имеют в среднем более высокий уровень образования, чем мужчины. В то время как мужчины беби-бумеры и раннее поколение X получили больше высшего образования, нежели женщины. Женщины миллениала превзошли их: например, в США к 2018 году 43% женщин миллениалов получили степень бакалавра, в то время как среди мужчин этот показатель составил 36%. Аналогичная тенденция наблюдается во всем мире: в настоящее время средняя доля женщин с высшим образованием выше, чем среди мужчин-сверстников. Это отражает важный социальный сдвиг: в результате реформ и изменения взглядов общества расширились права и возможности женщин в сфере образования [29].

Поколение Z, также известное как "зумеры," включает людей, родившихся в период с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Они выросли с интернетом, мобильными устройствами и социальными сетями, став первыми "цифровыми местными жителями" эпохи стремительного развития цифровых технологий. Поколение Z демонстрирует значительные изменения в понимании и формировании гендерных ролей по сравнению с предыдущими поколениями. Многие представители этого поколения стремятся к гибкости в гендерных вопросах и часто критически относятся к традиционным двусторонним взглядам на роли мужчин и женщин. 62% представителей поколения Z поддерживают идею гибкости гендерных ролей, что на 7% выше, чем в предыдущих поколениях. 34% зумеров не согласны с тем, что отец должен быть единственным кормильцем в семье, что на 4% больше, чем у старших поколений [30].

Поколение Z – сегодняшние подростки и молодые взрослые – все еще вступает в активный возраст обучения. Предварительные данные показывают, что поколение Z может стать самым образованным поколением в истории. Уже сейчас в развитых странах в конце 2010-х - начале 2020-х годов среди молодежи отмечаются рекордно высокие показатели по окончанию средней школы и поступлению в университет. Например, в США уровень окончания средней школы и поступления в колледжи поколения Z выше, чем у предыдущих поколений того же возраста. В Австралии увеличилась доля молодых людей в возрасте ~20-30 лет, которые продолжают получать образование: в 2021 году около 19% миллениалов все еще получали образование, в то время как в 2006 году для поколения X этот показатель

составлял 17%, а в 1991 году для бумеров - всего 12%. Это показывает общую тенденцию: молодые люди дольше остаются в системе образования и повышают свою квалификацию.

Ожидается, что по мере взросления представители поколения Z превзойдут миллениалов по доле тех, кто получил высшее и послевузовское образование. Исследователи отмечают, что поколение Z с детства является "цифровым коренным населением," что также способствует их образованию - они способны искать информацию, использовать онлайн-ресурсы и самостоятельно осваивать новые навыки через цифровые платформы. По данным Pew Research Center, поколение Z «идет по пути к тому, чтобы стать самым образованным поколением среди существующих поколений» [31].

Поколение Альфа, родившееся примерно с 2010 года, растет в условиях стремительных социальных и технологических изменений, которые оказывают значительное влияние на их восприятие гендерных ролей и образование. Представители поколения Альфа демонстрируют тенденцию к размытию традиционных гендерных границ. Воспитание, основанное на принципах равенства и индивидуальности, способствует тому, что дети менее склонны придерживаться стереотипных представлений о мужских и женских ролях. Мальчиков поощряют выражать эмоции, а девочки – стремиться к профессиональной самореализации, что ведет к постепенному исчезновению жестких гендерных норм. Образовательный процесс играет ключевую роль в формировании гендерных представлений у поколения Альфа [32]. Современные образовательные программы акцентируют внимание на развитии критического мышления, творческих способностей и индивидуального подхода к каждому ученику, независимо от пола. Это способствует формированию у детей понимания важности равноправия и уважения к разнообразию, а также помогает им осознавать и преодолевать гендерные стереотипы. Новое поколение растет в среде, где традиционные гендерные роли становятся менее значимыми, а образование выступает важным инструментом в формировании эгалитарных взглядов и ценностей [33].

Таблица 1.

Тенденции развития гендерных ролей мужчин и женщин за период с 1924-2025гг. в мире [34].

Поколение	Годы рождения	Гендерные роли мужчин	Гендерные роли женщин	Влияние образования
Традиционалисты	1928–1945	- Основной кормилец семьи - Глава семьи и принимающий решения- Активен в общественной жизни	- Домашнее хозяйство и воспитание детей- Сохранение семейных ценностей	- Ограниченный доступ женщин к образованию
Бэби-бумеры	1946–1964	- Основной кормилец семьи, но больше внимания карьере и личным достижениям- Доминирующая роль в обществе	- Домашние обязанности, воспитание детей и начало профессиональной деятельности- Борьба за равные права и карьерные возможности	- Начало массового доступа женщин к высшему образованию

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000